

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Рахматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o‘g‘li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JIHATLAR.....	36
5. Топилдиев Бахромжон Рахимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Бахромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Хайитов Шерзод Рахматуллаевич,
 Тошкент давлат юридик университети
 Давлат ва ҳуқуқ назарияси кафедраси
 доценти вазифасини бажарувчиси
 E-mail: xayitov085@mail.ru
Olimov Sherbek Sodiq o'g'li,
 Toshkent davlat yuridik universiteti
 Jinoiy-odil sudlov fakulteti talabasi

HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY TAHLIL

For citation: Khayitov Sherzod Rakhmatullaevich, Alimov Sherbek Sodiq ugli. LEGAL INTEREST: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp. 5-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122292>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada huquqiy manfaat tushunchasi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek huquqiy manfaatlarning O'zbekiston Respublikasi va xorijiy mamlakatlar huquq tizimida tutgan o'rni o'rganilgan. Bir qancha nazariy fikirlarni tahlil qilgan holda huquqiy manfaat tushunchasini talqin qilishda uchraydigan muammolarga yechim sifatida huquqiy manfaat tushunchasiga aloqador yuridik kategoriyalarni mazmunan farqlashga doir nazariy fikr va mulohazalar berilgan. Bundan tashqari, maqolada subyektiv huquq va huquqiy manfaat o'ratsidagi o'xshashliklar va farqlarni tahlil qilishda uchraydigan nazariy yondashuvlarni ham ko'ramiz.

Kalit so'zlar: manfaat, qonuniy manfaat, huquqiy manfaat, konstitutsiya, manfaatlarni himoya qilish, davlat manfaatlari, fuqaro, jamiyat, qonun.

Хайитов Шерзод Рахматуллаевич,
 Исполняющий обязанности доцента кафедры Теория
 государства и права Ташкентского государственного
 юридического университета
 E-mail: xayitov085@mail.ru
Алимов Шербек Содик угли,
 Студент факультета уголовного правосудия
 Ташкентского государственного юридического университета

ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В данной статье теоретически и практически анализируется понятие законного интереса. Также изучается роль законных интересов в правовой системе Республики Узбекистан и зарубежных стран. Анализируя ряд теоретических идей, в качестве решения проблем, возникающих при толковании понятия юридического интереса, приводятся теоретические идеи и мнения о содержательной дифференциации правовых категорий, связанных с понятием юридического интереса. Кроме того, в статье мы увидим теоретические подходы в анализе сходства и различия субъективного права и юридического интереса.

Ключевые слова: интерес, законный интерес, правовая заинтересованность, конституция, защита интересов, государственные интересы, гражданин, общество, закон.

Khayitov Sherzod Rakhmatullaevich,

Acting Associate Professor of the Department of Theory and
History of State of Tashkent State University of Law

E-mail: xayitov085@mail.ru

Alimov Sherbek Sodiq ugli,

Student of the Faculty of Criminal Justice
of Tashkent State Law University

LEGAL INTEREST: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

ANNOTATION

In this article, the concept of legal interest is analyzed theoretically and practically. Also, the role of legal interests in the legal system of the Republic of Uzbekistan and foreign countries is studied. Analyzing a number of theoretical ideas, as a solution to the problems encountered in the interpretation of the concept of legal interest, theoretical ideas and opinions on the content differentiation of legal categories related to the concept of legal interest are given. In addition, in the article we will see theoretical approaches in the analysis of similarities and differences between subjective right and legal interest.

Keywords: interest, legal interest, legal interest, constitution, protection of interests, state interests, citizen, society, law.

Ijtimoiy munosabatlar rivojlanayotgan jamiyatda huquqiy manfaat tushunchasini tahlil etish va uni insonlar ongiga yetkazish zarur hisoblanadi. Chunki huquqiy manfaat shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi zaruriy vosita sanaladi. Ushbu mavzuni batafsilroq yoritish uchun avvalo "manfaat" tushunchasiga alohida to'xtalib o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Manfaat (foyda ko'rish) bu insonlarning hayot faoliyatlarida zarur bo'lgan omillardan biri hisoblanib ma'lum harakat yoki harakatsizligi evaziga biror bir foydali natijaga erishishni nazarda tutadi. Shuningdek insonning ma'lum narsaga ega bo'lishi va ega bo'lishi kerak bo'lgan narsaga qarab intilishi ham manfaat bilan bog'liq. Manfaat juda keng tushunilishi kerak bo'ladigan tushuncha va uning qamrovi ham kattadir. Manfaat tushunchasining mohiyatini anglamaslik o'z manfaatlarimizga zid bo'lgan faoliyat yuritishimizga sabab bo'ladi. Ammo, manfaatlarni anglash shaxs va ijtimoiy guruhlarning ma'naviyati bilan ham bo'g'liqdir. Uzoq davrdan buyon o'rganilib kelinayotganiga qaramay haligacha manfaat tushunchasiga ilmiy tahlillarda turlicha yondoshuvlarni ko'ramiz. Hususan, huquq sohasida manfaatlar turlicha bo'lganidek, (shaxs manfaatlari, jamiyat manfaatlari, davlat manfaatlari siyosiy manfaatlar, mulkiy manfaatlar v.h.k.) ularni yoritishda alohida-alohida yondashiladi. Bundan ko'rinib turganidek, manfaat tushunchasining bir qancha kategoriyalari mavjudligi, hamda ular alohida o'rganilishi kerakligini talab qilgani sababli turli xil qarashlarda o'z ifodasini topgan. Shuningdek manfaat tushunchasining mohiyatini o'rganish, uni tushunishga harakat qilish ijtimoiy munosabatlardan tashqari huquq va erkinliklarni ham anglashga xizmat qiladi deydi huquqshunos olim Sh.Xayitov.[1] Chunki insonlar huquqiy munosabatlarga kirishar ekan o'z manfaatlarini amalga

oshirishda o'zgalar manfaatiga zid bo'lgan harakatlarni qilishi qonun buzilishiga sabab bo'lib qolishi mumkinligini yodda tutishlari kerak. Endi "huquqiy manfaat" tushunchasiga keladigan bo'lsak, anglashimiz mumkinki, huquqiy manfaat bu - huquq tomonidan qo'llab qo'vvatlanadigan, qonun hujjatlari bilan muhofaza etiladigan barcha manfaatlarni tushunishimiz mumkin. Bu o'rinda takidlashimiz kerak bo'ladigan narsa shuki, huquqiy manfaat tushunchasi ham keng qamrovli tushuncha sanaladi. Sababi huquq jamiyatda barcha munosabatlarni tartibga solib turuvchi vosita ekan, huquqiy manfaat ham shu munosabatlarni huquq doirasida amalga oshirilishi kerakligini ko'rsatib turuvchi qonuniy manfaatlar majmuyi.

Huquqiy manfaat bugungi kunga qadar bir qancha olimlar tomonida nazariy jihatdan o'rganilgan hamda uning qamrovi hamda ijtimoiy hayotdagi, umuman olganda, huquq sohasida qanday o'ringa ega ekanligi batafsil bayon etilgan. Huquqiy manfaat tushunchasini nazariy jihatda tahlil qilar ekanmiz, huquqiy manfaat tushunchasiga sinonim bo'lgan ba'zi yuridik kategoriyalarni aytib o'tishimiz kerak. Xususan, huquqiy manfaatni biz "qonuniy manfaatlar" va yoki "qonun manfaatlari" shuningdek "qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlar" kabi tushunchalarda o'z aksini topganini va ularning ayni bir manoga ega ekanligini olimlarni fikrida ham ko'rishimiz mumkin. Ammo ba'zi ilmiy izlanishlar natijasi huquqiy manfaatni qonuniy manfaatlardan farq qiluvchi jihatlari borligini talqin qilmoqda. Shu bilan birga huquqshunos olimlar Tebryaev va Konopchenkolar tomonidan bu sohani o'rganishga doir yangi nazariyalar ilgari surmoqda[2].

Fikrimizni huquqshunos olim X.Odilqoriyevning huquq va qonun haqidagi quydagi mulohazasidan boshlaymiz. Ya'ni "Huquq - jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, fuqarolarning yurish-turishi, xulq-atvori, hayotiy faoliyatini belgilab beruvchi, davlat tomonidan qabul qilingan yoki ma'qullangan yashash qoidalari tizimidir"[3] deydi. Shuningdek huquqni biz ko'p ma'noli serqirra hodisa deb tushunishimiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Qonun haqida to'xtaladigan bo'lsak, X.Odilqoriyevning fikricha, qonun davlat nuqtai nazarida eng muhim deb hisoblangan ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash, rivojlantirish va tartibga solish vositasidir. Qonunlar faqat siyosatning ifodasi, siyosiy chora bo'lib qolmay, beqiyos ijodiy va tarbiyaviy vazifani bajaruvchi katta ma'naviy boylik, ne'mat, ijtimoiy huquqiy qadriyat hamdir. O'zbekistonda qonun huquqning rasmiy, asosiy shakli bo'lib, u davlat oliy hokimiyat vakillik organi tomonidan maxsus belgilangan tartibda qabul qilinadi[3]. Ushbu fikrlardan xulosa qilib huquq va qonunning mohiyati bir-biriga namoyon bo'lishini, davlat tomonidan yaratilayotgan qonunlar huquq prinsplarga mos bo'lishi kerakligini tushunamiz va "huquqiy manfaat" va "qonuniy manfaat" haqida gap ketganda ham shu yo'sinda, ya'ni huquq va qonun o'ratsidagi muvozanat va bog'liqlik nuqtai nazaridan tahlil qilishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, biz ko'pincha huquqiy manfaat tushunchasini oldinga surib uni tahlil qilar ekanmiz, ammo normativ-huquqiy hujjatlarda qonuniy manfaat tushunchasini ko'p uchratamiz. Bu holat ba'zida ikkila tushunchani alohida tahlil qilish mumkin degan fikrni uyg'otishi mumkin. Ammo bu holatda biz umumiy tushunchani emas balki "manfaat" tushunchasini oldidan kelayotgan tushunchani tahlil qilishimiz kerak, agar imkoni bo'lsa. Ya'ni bu fikrimiz bilan nima demoqchimiz "huquqiy manfaat", "qonuniy manfaat", "yuridik manfaat" kabi tushunchalarda "huquq", "qonun", "yuridik" kabi atamalar ma'nosi nazariy jihatdan umumiy bir-biriga yaqin ma'noga ega ekanligini bilamiz ammo "iqtisodiy manfaat", "siyosiy manfaat", "moddiy manfaat" kabi tushunchalar bir-biridan farq qiladi. Bu tushunchalarni alohida tahlil qilish imkoni bor va mantiqan qaraydigan bo'lsak ham boshqa-boshqa ma'nolarni o'zida namoyon etadi."Huquqiy manfaat va qonuniy manfaat" tushunchasini qiyosiy tahlil qilish huquq va qonun o'rtasidagi masofani uzoqlashib ketishiga olib kelmasligi kerak. Chunki qonunlar doimo huquq prinsplariga ko'ra yaratiladi

Huquqiy manfaat va qonuniy manfaatlar haqida fikr yuritar ekanmiz bu o'rinda subyektiv huquq tushunchasi ham yuzaga chiqadi. Sababi, huquqiy manfaatlarni amalga oshirishda subyektiv huquq muhim sanaladi va bazi ilmiy izlanishlar natijasida olimlar subyektiv huquq va qonuniy manfaatlarning o'xshash tomonlari ko'p ekanligini aytib ularni bir-biriga yaqin holda tahlil qilishadi. Olimlarning fikr-mulohazalarini o'rgangan holda quyida subyektiv huquq va qonuniy manfaat tushunchasi o'ratsidagi bog'liqliklarni va farqlarni tahlil qilamiz.

Avvalo subyektiv huquq tushunchasining mohiyatiga keladigan bo'lsak, "Subyektiv huquq bu-rasmiy ravshda belgilangan, ya'ni tegishli qonun ijodkorligi tartibidan o'tgan va shuning uchun davlat tomonidan kafolatlangan jismoniy va yuridik shaxslar vakolatlarini ifodalovchi maxsus huquqiy kategoriya"- deydi, rus huquqshunos olimi L.I.Gluxareva[4]. Olimning fikridan shuni anglashimiz mumkinki, subyektiv huquq normalarda to'g'ridan -to'g'ri belgilangan shaxs huquqlari va huquqiy munosabatga kirishayotgan subyektning qonun doirasidagi harakati yoki harakatsizligini ko'rsatuvchi norma hisoblanadi. Huquqshunos olim Sh.Saydullayevning fikricha, subyektiv huquq bu subyektning sodir etishi mumkin bo'lgan xatti-harakati turi va o'lchovidir. Shuningdek, subyektiv huquq ma'lum subyektga tegishli bo'lgan va faqat uning ixtiyoriga ko'ra amalga oshiriladigan huquq sifatida amal qiladi. Shaxsning eng muhim subyektiv huquqlari inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro hujjatlarda, muayyan davlatlar konstitutsiyalarida mustahkamlab qo'yiladi. Har qanday subyektiv huquq uni amalga oshirishning qonun bilan belgilab qo'yilgan muayyan shartlariga ega bo'ladi. Bu shartlar huquqning suistemol qilinishi, ya'ni undan boshqa shaxslar huquqlari, jamiyat va davlat manfaatlariga zid ravishda foydalanishini oldini olishga qaratilgan deydi[5]. Aytishimiz mumkinki, subyektiv huquqlarini amalga oshirayotgan huquq subyekt yuridik majburiyatlarni bajarishi kerak bo'ladi, ya'ni subyektiv yuridik majburiyatda subyekt muayyan harakat sodir etishdan yoki sodir etmaslikdan o'zini tiyishi nazarda tutiladi.

Huquqiy manfaatning mohiyatini esa subyektiv huquqdan boshqacharoq tushunganimiz ma'qul. Olimlarning har ikkala tushunchaga bergan fikr va xulosalarini o'rgangan holda, huquqiy manfaatlarni bir shaxsga yoki ma'lum bir predmetga qaratilgan deb emas, bir qanchga huquqiy munosabatlarni o'zida mujassamlashtira olganligini, qonuniy manfaatlarda(huquqiy manfaat) ham chegara borligini va tegishli huquqiy munosabatlarni tartibga solib turuvchi vosita ekanligini anglaymiz. Huquqiy manfaat bu subyektiv huquqni yo'naltirib turuvchi vosita. Chunki subyekt manfaat topish maqsadida subyektiv huquqlaridan foydalana boshlaydi, agar u ega bo'lmoqchi bo'lgan manfaat qonuniy bo'lsa va jamiyat manfaatlariga zid bo'lmasagina o'z huquqlaridan ya'ni subyektiv huquqlaridan foydalanadi. O'z-o'zidan qonuniy bo'lgan va subyekt ega bo'la oladigan, uning ega bo'lishini qonun taminlaydigan manfaatlar normalarda yozilgan bo'lishi mumkin. Xuddi shu, ya'ni huquqiy manfaatlarning normalarda yozilganligi va shaxs manfaatlarini himoya qilishi subyektiv huquq elementlarining biriga o'xshaydi. Ammo huquqiy manfaat subyektiv huquqdan yetarlicha farq qiladigan huquqiy kategoriya. Subyektiv huquq muayyan subyektga tegishli bo'lgan va uning ixtiyoriga ko'ra amalga oshiriladigan huquq sifatida amal qildi, huquqiy manfaat esa shaxs hohlasada uning ixtiyoridan tashqarida bo'lishi mumkin hatto shaxs bu ixtiyorni amalga oshirishdan manfaatdor bo'lsa ham. Bugungi huquq rivojlangan muhitda buni quydagi misollarda ko'rishimiz mumkin, ya'ni jamoa manfaatlarini shaxs manfaatlaridan ustun turishida, xalq manfaatlarini davlat manfaatlaridan ustun turishi kabi.

Shuningdek, e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan yana bir masala bor, ya'ni huquqiy manfaatni o'rganishning muhim jihatlardan biri bo'lgan tomonini tahlil qilamiz. Huquqiy manfaatlar qonun hujjatlarida aks etishi hamda bu manfaatlar davlat tomonidan himoya qilinishi haqida yuqorida so'z yuritdik. E'tibor qaratmoqchi bo'lgan masalani mohiyati shundaki, huquq biz uchun ijobiy deb qaralgan yoki biz ega bo'lishga intilgan manfaatlarimizning barchasini o'zida qamrab olganmi? Vaholanki huquqiy manfaat deganda faqat qonunda yozilgan qonuniy manfaatlarimizni tushunar ekanmiz, bizda qonunda to'g'ridan to'g'ri yozilmagan ammo huquq jihatidan amalga oshirishimiz mumkin bo'lgan manfaatlar bormi? Ushbu masalaga ham o'z fikr mulohazalarimizni berib o'tmoqchimiz. Shu o'rinda rus olimi G.V.Maltsevning fikriga to'xtalamiz, ya'ni "qonuniy manfaatlariga faqat qonunda ko'rtilgan manfaatlariga murojat qilishning o'zi yetarli emas, chunki qonunda ko'rsatilgan manfaatlar sezilarli darjada barcha huquqiy manfaatlarni qamrab olmagan"[6]. Albatta qonun barcha manfaatlarni qamrab olmagan bo'lishi mumkin, ammo bundan tashqari huquqiy manfaatlar huquqning umumiy prinsplarining mazmun-mohiyatida mujassamlashgan bo'lishi mumkin. Huquq prinsplariga mos kelmagan manfaatlar esa huquqqa zid manfaatlardir.

Albatta, manfaat ko'rish maqsadida qonunga bo'ysunmasdan harakat qilish noqonuniy manfaatni amalga oshirish deb qaraladi. Misol uchun, tergov jarayonida gumonlanuvchining o'z manfaati yo'lida noto'g'ri ko'rsatma berishi noqonuniy manfaatga ega bo'lishga intilishi hisoblanadi

va o'z o'rnida bunday harakatlar uchun yuridik javobgarlik belgilangan. Demak, shunday xulosa qilishimiz ham mumkinki, qonuniy manfaatlarni buzish huquqiy javobgarlik keltirib chiqaradi, chunki qonuniy manfaatlar aytib o'tkanimizdek jamiyatdagi barcha huquqiy munosabatlarni qamrab olgan. Qonuniy manfaatlarni amalga oshirishda, ya'ni qonun bilan himoya qilingan manfaatlarni amalga oshirishda qonun doirasida harakat qilish kerakligi nazarda tutiladi. Rus olimi N. A. Shaykenov shunday deb yozadi: "Qonunda ifodalangan barcha manfaatlar majmui huquqiy himoyadadir, shuning uchun ularni "qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlar" deb hisoblash mumkin" [7]. Huquqshunos olim N.M.Korkunov barcha inson manfaatlarini amalga oshirish, ularning xilmaxil bo'lgani bilan bilan bir xil umumiy shartlar bilan ta'minlanganligini yozgan. Olimning fikricha, manfaatlar to'qnashuvini oldini olishga qaratilgan normalar bor. Demak qonun normalari bizga manfaatlar to'qnashuvini oldini olish vositasi hisoblanib ulani noqonuniy amalga oshirmaslik uchun cheklov qo'yadi. Shu bilan birga qonun barcha manfaatlarni o'zida mujassamlashtirmagan degan fikrga borish qonunga nisbatan ishonchsizlik yoki noaniqlilik yuklaydi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar jamiyat va davlat manfaatlarini taminlash bilan birga ularni isloh qilishda ham bir qancha ishlarni amalga oshirmoqda. Huquqiy manfaatlarni milliy qonunchiligimizda namoyon bo'lishi haqida so'z ketganda avvalo, bosh qomusimiz bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga yuzlanamiz. Yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyamiz demokratizm tamoyillarini o'zida mujassamlashtirib shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini qonuniy taminlabgina qolmay, ularning mushtarakligini o'zida namoyon etadi. Hususan, Konstitutsiyamizda davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko'zlab ish yuritishi va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar va vakolat berilgan organlar tomonidan amalga oshirilishi, insonlar o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, jamiyat hamda davlatning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga putur yetkazmasliklari shartligi belgilangan. Shuningdek fuqarolarning siyosiy, mulkiy va shaxsiy masalalardagi barcha manfaatlari qonun bilan himoya qilingan. E'tiborlisi shundaki yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyada bolalar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish, ularni jismoniy, aqliy, madaniy jihatdan rivojlanishi uchun eng yaxshi shart sharoit yaratish davlatning majburiyati sifatida belgilandi. Yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyaga kiritilgan bu norma bolalarning huquqlarini himoya qilish qonuniy manfaatlarini taminlash bilan birga barkamol avlodni tarbiyalash ularni sog'lom bo'lishi uchun shart sharoitlar yaratish maqsad qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida bola huquqlariga oid bir qancha qonunlar mavjud. Ular quydagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;

O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi;

"Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni;

O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi qonuni [8] kabi.

O'zbekiston Respublikasining Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada bolalarning qonuniy manfaatlarini taminlash va ularni himoya qilishni davlat majburiyat sifatida olgan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz joizki, bu kabi normalarni xorijiy mamlakatlar konstitutsiyalarida ham ko'ramiz. Hususan, Polsha Konstitutsiyasining 72-moddasi yangi tug'ilgan bola huquqlarini tartibga soladi va bolalar huquqi bo'yicha vakolatli institutni tashkil etishni ko'zda tutadi. Slovakiya Konstitutsiyasining 56-moddasida bolalarning alohida muhifaza va g'amxo'rlikdan to'la foydalanishlari belgilab qo'yilgan [9]. Bolalarning qonuniy manfaatlarini himoya qiluvchi va ularni amalga oshiruvchi asosiy subyekt sifatida davlat o'rta chiqishini ko'ramiz. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, manfaatlarning vujudga kelishi yoki ularning qonuniy manfaatlarga aylanishida davlatning o'rni beqiyos. Xususan, bu qonuniy manfaatlarni konstitutsiyaviy norma sifatida belgilanishi esa ularga alohida ma'no kasb etadi.

Aytish joizki, yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaning o'n uchta turli-xil normasida "manfaat" tushunchasi kelgan bo'lib, bular shaxs manfaatlari, fuqarolarning qonuniy manfaatlari, bolalarning qonuniy manfaatlari (78-modda), kasaba uyushmalari manfaatlari (73-modda), davlat nodavlat notijorat tashkilotlarining qonuniy manfaatlari (72-modda), davlatning

xalqning oliy manfaatlarini (18-modda) hamda O‘zbekiston Respublikasining huquq va manfaatlarini o‘z aksini topgan[10]. Fuqarolarning qonuniy manfaatlarini ro‘yobga chiqarish uchun davlat hokimiyat organlariga ariza, taklif, shikoyatlar orqali murojaat qilishlari mumkin.

Ariza – bu qaysidir davlat organi yoki mansabdor shaxsga fuqarolarning qonuniy manfaatlarini amalga oshirish yuzasidan qilinadigan murojaati.

Shikoyat – bu qaysidir bir organning yoki mansabdor shaxsning qarori yoki harakatlari bilan fuqarolarning huquqi va qonuniy manfaatlariga ziyon yetkazilganda o‘z huquq va qonuniy manfaatlarini tiklash talabi ko‘rsatilgan murojaatdir.

Taklif – bu fuqarolarning davlat organi yoki mansabdor shaxsga, mazkur davlat organining faoliyat samaradorligini yanada oshirish, takomillashtirish yuzasidan tegishli tavsiyalar berishni ko‘zda tutuvchi murojaatdir. Ayrim xorijiy mamlakatlarda iltimosnomalar bilan ham fuqarolar o‘z qonuniy huquq va manfaatlarini amalga oshirish yuzasidan murojaat qiladilar [9]

Huquqiy manfaatlar iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy va boshqa manfaatlar bilan bir tomonlama bo'lib, ularning barchasi ijtimoiy hayot sharoitlari bilan shakllanadi va o'ziga xos manfaat vositalariga ega. Har qanday mazmundagi manfaatlar, agar davlat ularning amalga oshirilishini qonuniy vositalar bilan kafolatlasa, qonun bilan himoyalaniishi mumkin. Qonuniy manfaat – subyektning ma'lum darajada davlat tomonidan kafolatlangan huquq normalariga zid bo‘lmagan manfaatlarni qondirish maqsadida ma'lum ijtimoiy manfaatlardan bahramand bo‘lish va ayrim hollarda vakolatli organlardan himoya so‘rashdagi obyektiv huquqda aks ettirilgan yoki uning umumiy manosidan kelib chiqqan huquqiy ruhsat etilganlik shakli.

Qonuniy manfaatni biz mazmun va mohiyatan huquqiy manfaat bilan bir xil manoda tushunishimiz kerak, sababi yuqorida aytib o‘tkanimizdek huquq va qonun o‘rtasida masofa bo‘lishi va ularning alohida chuqur tahlil qilish nazariy jihatdan murakkab muammolarni, shuningdek bazi huquqiy manfaatlar qonunda yo‘q degan yoki bo‘lmasa ba’zi huquqiy manfaatlar qonun bilan ta’minlanmagan degan fikrlarni yuzaga keltirib chiqarishi mumkin. Ammo huquqiy manfaat va qonuniy manfaat bir ma’noni anglatar ekan albatt barcha huquqiy manfaatlarimiz qonunlarda aks etgan. Fikrimiz dalilini yuqoridagi konstitutsion normalar misolida ko‘rib o‘tdik. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak bu tushunchalarni o‘rganishning asosini huquq nazariyasi tashkil qiladi va barcha bergan fikr mulohazalarimizni huquq prinsplariga ko‘ra tahlil qildik.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Xayitov Sherzod Rahmatullayevich. “Huquqiy eksperiment: uning tushunchasi, tasnifi va normalarni takillarishdagi o‘rni”. Yevropa molekulyar va klinik tibbiyot jurnali , 7, 2, 2020(Khayitov Sherzod Rahmatullayevich. "Legal experiment: its definition, classification and role in improving norms". European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7, 2, 2020)
2. Тебряев Александр Александрович Конопченко Юлия Петровна «Социально-правовая теория законного интереса»(Tebryaev Alexander Alexandrovich Konopchenko Yulia Petrovna "Social and legal theory of legitimate interest") <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pravovaya-teoriya-zakonnogo-interesa>
3. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. -Toshkent. «Adolat»,2021 (Odilkariyev H.T. Theory of state and law. Textbook. – Tashkent. «Justice», 2021).
4. Глухарева Людмила Ивановна. «Субъективный права, основные права, права человека: единство и различия» (Lyudmila Ivanovna Glukhareva. Subjective rights, fundamental rights, human rights: unity and difference) <https://cyberleninka.ru/article/n/subektivnye-prava-osnovnyye-prava-prava-cheloveka-edinstvo-i-razlichiya-1>.
5. Saydullayev. Sh.A. Davlat va huquq nazariyasi: Darslik. – Toshkent: TDYU, 2021 (Saidullayev. Sh.A. Theory of state and law: Textbook. – Tashkent: TDYU, 2021).
6. Малько Александр Васильевич, Субоев Виталий Викторович. «Законные интересы в правовой жизни общества: Актуальные вопросы теории и практики» (Malko Alexander Vasilevich, Suboev Vitaly Viktorovich. "Legal interests and social justice: actual questions

- theory and practice) <https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-zakonnogo-interesa-v-yuridicheskoy-n>.
7. Цветкова Елена Алексеевна. «Категория законного интереса в юридической науке» (Tsvetkova Elena Alekseevna. "Category of legal interest and legal science). <https://cyberleninka.ru/article/n/zakonnye-interesy-v-pravovoy-zhizni-obschestva-aktualnye-voprosy-teorii-i-praktiki>.
 8. LEX.UZ – O‘zbekiston qonunchiligi (LEX.UZ - legislation of Uzbekistan). <https://lex.uz/ru/>
 9. А.А.Азизхо‘jayев. Хоржий манлакатлар конституциявий ҳуқуқи: дарслик -Ташкент, TDYI nashriyoti, 2010 (A.A. Azizkhoyayev. Constitutional law of foreign countries: Textbook – Tashkent, TDYI publishing house, 2010).
 10. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Constitution of the Republic of Uzbekistan). [https://lex.uz/uz/docs/-6445145\(Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son\)](https://lex.uz/uz/docs/-6445145(Qonunchilik%20ma%27lumotlari%20milliy%20bazasi,%2001.05.2023-y.,%2003/23/837/0241-son))

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000